

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 17-31.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):17-31.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК 658.5:621.39
<https://doi.org/>

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Елена Викторовна Пономаренко¹, Станислав Геннадиевич Черков²

¹Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
ponomarenko777elena@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-1143-7090>

²Республиканский оператор связи, Донецк, ДНР, Россия, jinlipu1984@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей внедрения концепции бережливого управления (Lean Management) в телекоммуникационную отрасль для повышения операционной эффективности и клиентоориентированности. Актуальность работы обусловлена ростом конкуренции, необходимостью адаптации к технологическим изменениям и запросам клиентов. В качестве объекта исследования рассматривается ГУП ДНР «Республиканский оператор связи». Основное внимание уделяется анализу видов потерь (неправильные процессы, неиспользование человеческого потенциала, ожидание, дефекты) в ключевых процессах предприятия, таких как предоставление услуг связи, управление качеством и IT-поддержка. Для их выявления применялись методы экспертных оценок, «Пять почему» и картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping). Результаты исследования показали, что наибольшее влияние на удовлетворённость клиентов оказывают технические сбои, задержки в активации услуг и недостаточная автоматизация процессов. В качестве решений предложены: внедрение CRM-систем с AI-аналитикой, использование Agile-методологий, оптимизация рабочих процессов через 5S-методику, обучение персонала и сотрудничество с вузами. Научная новизна исследования заключается в адаптации к специфике телекоммуникационной отрасли инструментов бережливого управления (Value Stream Mapping, метод «Пять почему»), применённых для анализа процессов ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» в условиях региональных ограничений. Также предложена интеграция AI-аналитики, CRM-систем и Agile-методологий в концепцию Lean, что расширяет её традиционные рамки за счёт цифровизации и персонализации услуг.

Ключевые слова: бережливое управление, Agile, Кайдзен, карта потока создания ценности

Для цитирования: Пономаренко Е. В., Черков С. Г. Внедрение концепции бережливого управления в сферу телекоммуникаций // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 17-31. <https://doi.org/>.

Modern management: problems of theory and practice

Original article

**IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF LEAN MANAGEMENT
IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS**

Elena V. Ponomarenko¹, Stanislav G. Cherkov²

¹Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
ponomarenko777elena@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-1143-7090>

²Republican Telecom Operator, Donetsk, DPR, Russia, jinlipu1984@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of introducing the concept of Lean Management into the telecommunications industry to increase operational efficiency and customer orientation. The relevance of the work is due to the growing competition, the need to adapt to technological changes and customer needs. The State Unitary Enterprise of the DPR "Republican Telecom Operator" is considered as an object of research. The main focus is on the analysis of types of losses (incorrect processes, non-use of human potential, waiting, defects) in key enterprise processes such as the provision of communication services, quality management and IT support. To identify them, the methods of expert assessments, "Five Whys" and Value Stream Mapping were used. The results of the study showed that technical failures, delays in activating services and insufficient automation of processes have the greatest impact on customer satisfaction. The following solutions are proposed: the introduction of CRM systems with AI analytics, the use of Agile methods, the optimization of work processes through the 5S methodology, staff training and cooperation with universities. The scientific novelty of the research lies in the adaptation to the specifics of the telecommunications industry of lean management tools (Value Stream Mapping, the "5 why" method) used to analyze the processes of the State Unitary Enterprise of the DPR "Republican Telecom Operator" in conditions of regional restrictions. The integration of AI analytics, CRM systems and Agile methodologies into the Lean concept is also proposed, which expands its traditional framework through digitalization and personalization of services.

Keywords: Lean Management, Agile, Kaizen, a map of the value stream

For citation: Ponomarenko E. V., Cherkov S. G. Implementation of the concept of lean management in the field of telecommunications // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):17-31. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Актуальность внедрения концепции бережливого управления в сферу телекоммуникаций обусловлена необходимостью повышения операционной эффективности и снижения затрат в условиях жёсткой конкуренции. Бережливое управление позволяет оптимизировать процессы, улучшить качество услуг и повысить удовлетворённость клиентов. В условиях стремительного развития технологий и изменения потребительских предпочтений, телекоммуникационные компании сталкиваются с новыми вызовами, требующими адаптации и инновационных подходов.

Исследованиями в этой сфере занимались многие исследователи, среди которых Гайворонский Е. Р., Лежнина О. В. и Ларинина Т. И., Безрукова А. В. и Филатов В. В., Сафронова О. С., Акимов С. С. В основном все работы были посвящены внедрению принципов бережливого производства и устранению потерь в цепочках создания продукта. В последнее время появились исследования, в которых предлагается

внедрить концепцию бережливого управления в другие сферы экономики, в том числе в государственный сектор: Кабытов П. П., Найдис И. О. Проблемы бережливого управления в сфере телекоммуникаций на сегодняшний день мало изучены, что делает актуальным данное исследование.

Цель исследования заключается в анализе и оценке возможностей внедрения концепции бережливого управления в телекоммуникационную отрасль для наиболее полного удовлетворения потребностей и ожиданий клиентов, улучшения качества услуг, повышения операционной эффективности.

Задачи исследования:

- исследовать суть концепции бережливого управления и особенности её внедрения в телекоммуникационную отрасль;

- выполнить анализ бизнес-процессов объекта исследования – ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» с точки зрения создания ценности для клиентов, определить возникающие в них проблемы и потери;

- предложить инструменты бережливого управления, которые помогут устранить потери, улучшить качество услуг и повысить удовлетворённость клиентов.

Методологической базой исследования являются методы анализа бизнес-процессов, экспертных оценок, «Пять почему», моделирования, картирования потока создания ценности (Value Stream Mapping).

Результаты исследования и их обсуждение

Бережливое производство (Lean production) – это методология развития предприятия, направленная на устранение отходов и повышение эффективности за счёт постоянного совершенствования процессов [1]. Бережливое производство фокусируется на оптимизации материальных и операционных процессов в цепочке создания продукта (например, устранение потерь в производстве) и является инструментом для решения конкретных задач.

Бережливое управление (Lean Management) – это концепция управления, которая охватывает всю организацию, включая стратегию, управление персоналом и клиентоориентированность. Это философия управления, адаптируемая к любым сферам деятельности и направленная на создание максимальной ценности для клиента при минимальных затратах. Основная идея заключается в устранении всех видов потерь (временных, материальных, трудовых и т. д.), применении принципов Lean ко всем бизнес-процессам, услугам и административным задачам, что позволяет повысить эффективность и качество работы организации [1].

Основной принцип концепции бережливого управления – создание ценности для клиента, или клиентоцентричность, когда интересы клиентов ставятся в центр всех процессов. Всё, что не добавляет этой ценности, считается потерями.

Производственные предприятия используют различные концепции бережливого управления, к которым относятся следующие:

1. Устранение потерь с целью минимизации действий, не создающие ценности для клиента. Выделяют 7 видов потерь: перепроизводство, ожидание, транспортировка, избыточная обработка, запасы, перемещения и дефекты [2].

2. Постоянное улучшение Kaizen [3], предполагающее непрерывное совершенствование процессов через небольшие, но регулярные изменения с вовлечением всех сотрудников. Инструментом является формирование цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act) для анализа и корректировки действий.

3. Вытягивающее производство Just-in-Time, т. е. производство товаров/услуг только по фактическому спросу, что сокращает излишки и складские запасы, основано на синхронизации цепочек поставок.

4. Стандартизация процессов. Создание единых стандартов для стабильности операций и быстрого выявления отклонений путём, например, визуального управления (Kanban) для контроля задач.

5. Poka-Yoke (защита от ошибок). Методы предотвращения ошибок ещё до их возникновения. Пример: автоматические системы проверки правильности ввода данных клиентом или оператором, предотвращающие ошибочные операции.

6. Уважение к людям, вовлечение сотрудников в принятие решений, развитие их навыков и создание культуры взаимного доверия [4].

В последние годы технологии бережливого управления (Lean-технологии) активно внедряются в государственном секторе. Успешными примерами применения являются: повышение производительности труда, сокращение времени обслуживания населения и создание удобных сервисов для получателей услуг в МФЦ; сокращение времени ожидания в «Бережливых поликлиниках», оптимизация рабочих процессов и повышение качества обслуживания в «Службах занятости». Многие региональные власти, как, например, в Белгородской области, закрепили понятия «бережливое управление» и «бережливый проект» на законодательном уровне. В основе Lean-технологий лежит процессный подход к управлению, совершенствование всех деловых процессов, их оптимизация, максимальное снижение издержек и потерь, максимальная ориентация на клиента.

В управлении государственными организациями кроме перечисленных технологий применяются, в том числе, следующие [5]:

1. Оптимизация процессов. Устранение бюрократических издержек через анализ и сокращение лишних этапов. Используется картирование потоков создания ценности (Value Stream Mapping) для визуализации и перестройки процессов.

2. Цифровизация услуг. Перевод услуг в онлайн-формат (электронные очереди, автоматизация документооборота) для сокращения времени ожидания и человеческих ошибок.

3. Клиентоцентричность. Фокус на потребности граждан: создание «одного окна», персонализация услуг, сбор обратной связи через опросы и рейтинги.

4. Бережливое бюджетирование. Распределение ресурсов на приоритетные проекты, исключение неэффективных расходов (например, отказ от дублирующих функций в ведомствах).

5. 5S-методика. Организация рабочего пространства (сортировка, порядок, чистота) для повышения производительности госслужащих.

6. Анализ данных и KPI. Использование метрик (время обработки запросов, удовлетворённость граждан) для оценки эффективности и принятия решений.

7. Гибкие методологии (Agile). Внедрение итеративного подхода в реализации проектов (пилотные запуски, тестирование гипотез, быстрая корректировка) [6].

8. Обучение и культура Lean. Тренинги для сотрудников по принципам бережливости, формирование культуры непрерывных улучшений.

Применение перечисленных концепций и технологий бережливого управления в госсекторе сталкивается со многими проблемами, среди которых основными являются:

- бюрократическая инерция – сопротивление изменениям из-за устоявшихся процедур и неготовности сотрудников к гибким подходам (например, внедрение Agile);

- дефицит ресурсов – ограниченное финансирование и недостаток компетенций для цифровизации, обучения персонала и масштабирования Lean-практик;

- сложность оценки результатов – неочевидность прямого экономического эффекта, отсутствие чётких KPI для измерения социальной ценности и удовлетворённости граждан.

Для преодоления вышеобозначенных проблем необходим системный подход к изменениям с фокусом на практическую ценность и прозрачность оценки проводимых изменений, что позволит интегрировать бережливое управление даже в условиях выявленных ограничений. Это можно реализовать с использованием Agile-методологий [7] через пилотные проекты и обучение сотрудников, создавая культуру гибкости и вовлекая их в продвижение изменений, что поможет преодолеть бюрократическую инерцию. Для компенсации дефицита ресурсов необходимо, прежде всего, развивать внутренние обучающие программы и стартовать с малозатратных Lean-практик (например, оптимизация документооборота), а для упрощения оценки результатов рекомендуется разработать ключевые показатели эффективности (KPI), которые включают и социальные метрики (удовлетворённость граждан через опросы), и экономические показатели (сокращение времени оказания услуг) с регулярным мониторингом прогресса.

Телекоммуникационная отрасль занимается передачей информации, голоса и данных посредством различных средств, таких как телефонные линии, беспроводная связь и Интернет. Она охватывает широкий спектр технологий и услуг, которые обеспечивают связь между людьми и организациями через географические расстояния: сотовая и Интернет-связь, телевидение и радиовещание, спутниковая и оптоволоконная связь.

Сегодняшние вызовы для развития телекоммуникационных компаний и их решение посредством внедрения бережливых технологий обусловлены следующими факторами:

1. Высокая конкуренция на рынке телекоммуникаций, увеличение числа игроков и новых продуктов, что создаёт давление на компании, вынуждая их искать способы повышения эффективности и снижения затрат. Внедрение бережливого управления может стать ключевым фактором в борьбе за клиентов.

2. Быстрые изменения в технологиях требуют от компаний гибкости и способности быстро адаптироваться, чему способствуют технологии бережливого управления, создавая более гибкие и адаптивные процессы для быстрой реакции на изменения.

3. Современные клиенты ожидают высококачественного обслуживания и быстрого реагирования на свои запросы. Бережливые практики помогают улучшить качество услуг и сократить время отклика, что в свою очередь повышает удовлетворённость клиентов.

4. В условиях ограниченных ресурсов и необходимости сокращения затрат бережливое управление позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, минимизируя потери и повышая производительность.

5. Внедрение бережливых практик способствует не только краткосрочным улучшениям, но и формированию культуры постоянных улучшений, что является важным для долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности компаний в телекоммуникационной отрасли.

Телекоммуникационные компании противостоят рыночным вызовам посредством сокращения издержек за счёт автоматизации и бережливых технологий, внедрения гибких методологий (Agile), искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, внедрения технологий 5G для повышения скорости услуг, фокусировки на предпочтениях клиентов путём персонализации тарифов, упрощения сервисов и обслуживания через цифровые платформы. Перечисленные решения позволяют снижать затраты, адаптироваться к динамичному рынку и удерживать лояльность клиентов в условиях растущей конкуренции.

ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» (далее – Предприятие) является государственным унитарным предприятием, созданным в 2015 году с целью реализации государственных услуг в сфере телекоммуникаций и обеспечения услуг подвижной (мобильной) радиосвязи, мобильного интернета и стационарного (домашнего) интернета абонентам [8]. Для повышения эффективности деятельности было проведено исследование функций и процессов Предприятия, что позволило распределить все процессы на четыре группы: основные и вспомогательные, а также влияющие напрямую либо косвенно на уровень удовлетворённости клиентов.

К основным процессам относятся [5]:

1. Предоставление услуг связи, т.е. обеспечение доступа к фиксированной и мобильной связи, предоставление услуг интернет-соединения (широкополосный доступ, мобильный интернет), услуг передачи данных и видеосвязи, а также обслуживание клиентов, что включает регистрацию новых абонентов и управление их данными, техническую поддержку и консультации по услугам, обработку заявок, жалоб и предложений клиентов.

2. Управление тарифами и маркетинг, что подразумевает разработку и адаптацию тарифных планов в соответствии с потребностями клиентов, анализ конкурентной среды и внедрение новых услуг, а также проведение маркетинговых исследований для выявления потребностей клиентов, разработку и реализацию рекламных кампаний для привлечения новых клиентов;

3. Управление качеством посредством мониторинга и анализа качества предоставляемых услуг, получения обратной связи от клиентов для улучшения сервиса путём проведения опросов, внедрения стандартов качества и контроля их соблюдения.

Вспомогательные процессы включают:

1. Управление финансами, включающее бюджетирование и финансовый анализ для оптимизации затрат, учёт доходов и расходов, управление финансовыми потоками.

2. Управление персоналом, т.е. набор, обучение и развитие персонала для повышения квалификации сотрудников, управление мотивацией и удовлетворённостью сотрудников.

3. IT-поддержка, сфокусированная на обеспечении работы информационных систем и программного обеспечения, поддержке и развитии внутренних IT-решений для автоматизации процессов.

4. Логистика и снабжение, в т.ч. закупка оборудования и материалов, необходимых для предоставления услуг, управление запасами и распределение ресурсов для обеспечения бесперебойной работы.

Для реализации основного принципа концепции бережливого управления – создание ценности для клиента, или клиентоцентричность, – необходимо сосредоточиться на тех процессах, которые влияют напрямую либо косвенно на уровень удовлетворённости клиентов.

На рисунке 1 представлены основные процессы Предприятия, классифицированные как прямые и косвенные с точки зрения влияния на удовлетворённость клиентов услугами. Также для каждого процесса выявлены по одному или несколько наиболее важных проблем или «узких мест», связанных с потерями. Необходимо отметить, что процесс IT-поддержки в зависимости от результатов относится как к прямому воздействию на удовлетворённость клиентов, так и к косвенному (посредством удовлетворённости персонала).

Рисунок 1 – Основные процессы ГУП ДНР «Республиканский оператор связи», влияющие на удовлетворённость клиентов

Figure 1 – Main processes of SUE DNR «Republican Telecom Operator» affecting customer satisfaction

Проведём анализ выявленных видов потерь с последующим ранжированием важности и первоочередности принимаемых мер. Для этого отберём те, которые, на наш взгляд, в наибольшей степени влияют на уровень удовлетворённости клиентов. Для анализа используем метод экспертных оценок по 5-балльной шкале с учётом веса каждого вида потерь (таблица 1). Вес определяется согласно мнению экспертов, в зависимости от влияния этого вида потерь на уровень удовлетворённости и лояльности клиентов. В качестве экспертов были привлечены специалисты и менеджеры ГУП ДНР «Республиканский оператор связи».

Из перечня процессов и факторов, на них влияющих, видно, что из семи основных процессов Предприятия в четырёх из них встречается такие потери, как «Неправильные процессы» и «Неиспользование человеческого потенциала». Эти потери взаимосвязаны

между собой и их частое возникновение в разных процессах ставит вопрос их первостепенного устранения.

Таблица 1 – Ранжирование влияния потерь на уровень удовлетворённости клиентов

Table 1 – Ranking of the impact of losses on customer satisfaction level

Процессы	Виды потерь	Вес каждого вида потерь	Экспертная оценка влияния, в баллах					Взвешенная оценка	Ранг
			Э1	Э2	Э3	Э4	Э5		
Предоставление услуг связи и сопутствующих	Неправильные процессы	0,14	5	5	4	5	4	0,65	2
	Неиспользование человеческого потенциала	0,14	3	5	4	4	4	0,56	5
	Транспортировка	0,04	1	1	2	2	1	0,05	8
	Дефекты	0,1	4	3	3	4	2	0,32	6
	Время ожидания	0,14	5	4	3	5	5	0,61	3
Управление качеством услуг	Неиспользование человеческого потенциала	0,14	4	5	4	4	4	0,58	4
	Неправильные процессы	0,1	3	4	3	4	3	0,34	7
Управление тарифами, маркетинг	Неправильные процессы	0,04	2	1	1	2	1	0,05	9
IT-поддержка	Неправильные процессы	0,15	5	5	5	5	4	0,72	1
	Неиспользование человеческого потенциала	0,03	1	1	1	1	1	0,03	10

Проведённый в таблице 1 анализ влияния разных видов потерь на уровень удовлетворённости клиентов показал, что самые высокие оценки (0,72; 0,65; 0,61) и, соответственно, первые три ранга получили три вида потерь:

в сфере IT-поддержки – «неправильные процессы», обусловленные потерями из-за технических сбоев (перебои связи, медленный интернет), долгого ожидания и нереализованных запросов из-за проблем с автоматизацией процессов, их дублирования, проч.;

в процессе предоставления услуг – «неправильные процессы» подразумевают нестабильное качество связи, а также «время ожидания» из-за задержек в активации услуг и технические сбои в соединении, задержки при ручной проверке данных клиента и бюрократических согласований, что увеличивает срок подключения и снижает удовлетворённость пользователей.

Именно на устранение перечисленных видов потерь и необходимо сосредоточить свою деятельность.

Для устранения первой самой критичной потери «неправильные процессы» (потери из-за недостаточного уровня автоматизации и разработки удобного сервиса), которая возникает при реализации процесса IT-поддержки, необходимо разобраться в причинах её возникновения. Для этого используем метод «Пять почему».

Модель «Пять почему» для анализа потерь основана на последовательном формулировании вопроса «Почему?» к выявленной проблеме, пока не будет найдена её корневая причина [9].

Порядок применения метода:

1. Формулировка проблемы для чёткого определения сути проблемы.
2. Формулирование серии вопросов «Почему?» для определения причин возникновения проблемы для каждой последующей выявленной проблемы и выявления корневой причины, перепроверка логики.

3. Разработка решений для устранения первопричины.

Для анализа потерь «неправильных процессов» на Предприятии выстроим цепочку «почему» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Цепочка для анализа проблем и потерь предприятия связи по методу «Пять почему»

Figure 2 – Chain for analysing the problems and losses of a communications enterprise using the «Five Why» method

Таким образом, коренная причина такого вида потерь – в низких тарифах на услуги связи, что приводит к ограничениям в привлечении высококвалифицированного персонала для организации процесса автоматизации и разработки удобного сервиса. Эта потеря тесно связана с потерей «неиспользования человеческого потенциала»

из-за неразумной организации работы сотрудников, отсутствия мотивации, недостаточной квалификации и отсутствия обучающих программ, или использования компетенций не на полную мощность. Необходимо заметить, что выбранный процесс косвенно влияет на удовлетворённость клиентов услугами предприятия, однако создаёт ценность, прежде всего, для сотрудников, а, значит, косвенно – и для клиентов.

Для устранения этих видов потерь необходимо организовать обучение персонала (онлайн-курсы, партнёрство с местными вузами), что снизит зависимость от внешних специалистов, а в дальнейшем – обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников и их вовлечённости в процессы улучшений. Предлагается организовать курсы по обучению новым технологиям или методикам общения с клиентами, что позволит снизить количество жалоб от сотрудников и клиентов и улучшить обслуживание.

В качестве рекомендаций по устранению потерь можно предложить внедрение аналитики данных для выявления неэффективных тарифов и сегментов клиентов, определения видов услуг, приносящих убытки, а также корректировки цен. Это можно сделать с помощью BI-инструментов (Business Intelligence) Tableau, Power BI [10] – для сбора и обработки данных из различных источников, результаты чего будут представлены в форме наглядных отчётов и графиков. Временным решением в случае возникновения срочных задач можно предложить перераспределить бюджетные средства на устранение потерь согласно выстроенному рангу.

В качестве примера интересен опыт компании «Ростелеком», которая внедрила по-code платформу «Акола» – инструмент создания программного обеспечения и приложений с минимальным участием разработчиков, для автоматизации внутренних процессов, – сократив затраты на разработку на 30 % и снизив зависимость от внешних IT-специалистов [11].

Рассмотрим первопричины второй критической потери «неправильные процессы», которые возникают в процессе предоставления услуг связи, что приводит к снижению качества предоставляемой связи.

Применив метод «Пять почему», выяснены первопричины потерь [12]:

- не зависящие от Предприятия, связанные с боевыми действиями (радиоэлектронные помехи, порча имущества, проблемы с логистикой);

- зависящие от предприятия: ошибки в прогнозировании и планировании ёмкости рынка – притока абонентов на освобождённых территориях, проблемы в снабжении и транспортировке (закупка базовых станций), а также проблемы нехватки специалистов.

Для устранения этих видов потерь рекомендуется использовать инструмент бережливого управления «Карту потока создания ценности (Value Stream Mapping)» [13]. Инструмент помогает визуализировать весь поток операций, начиная от получения новых заявок на услуги связи и до доставки услуг клиентам. Анализ карты позволит выявить узкие места, где происходят потери (времени, ресурсов или денег).

Этапы формирования «Карты потока создания ценности» включают следующие процессы:

1. Продажа услуг (приём заявки, консультация, выбор тарифа).
2. Подключение клиента (проверка данных, настройка оборудования, активация SIM-карты).
3. Обслуживание сети (мониторинг покрытия, устранение сбоев, обновление инфраструктуры).
4. Техническая поддержка (обработка обращений, решение проблем, обратная связь).
5. Биллинг (расчёт стоимости, формирование счетов, уведомление клиентов).

Визуализация «Карты потока создания ценности» представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Карта потока создания ценности для клиента оператора связи
Figure 3 – Map of the value creation flow for the telecom operator's customer

Карта помогает выявить следующие виды потерь:

- ожидание – задержки в активации услуг и технические сбои в соединении, задержки при ручной проверке данных клиента и бюрократических согласований, что увеличивает время подключения и снижает удовлетворённость пользователей;
- дефекты – технические сбои (перебои связи, медленный интернет), низкое качество поддержки (долгое ожидание, нерешённые запросы), ошибки биллинга автоматизированной системы учёта и выставления счетов за использованные услуги, ведущие к переплатам/недовольству;
- избыточная обработка – дублирование информации в разных системах (например, многократный ввод информации клиента) и ручное согласование процессов (излишние этапы проверок), что увеличивает время обслуживания и риск ошибок;
- транспортировка (передача данных через сетевую инфраструктуру – кабели, вышки, серверы) – потери из-за технических сбоев, перегрузки трафика, ошибок маршрутизации или внешних факторов (погода, повреждение линий), что снижает качество связи и скорость передачи данных;
- перепроизводство – избыточные предложения тарифов, не соответствующих запросам;
- запасы – потери в связи с нерациональным распределением ресурсов и наличием избыточных мощностей сети (неиспользуемые частоты, резервное оборудование), что приводит к финансовым потерям, а простои и перегрузки инфраструктуры снижают качество услуг.

Для устранения потерь необходимы процессы оптимизации, которые могут включать: автоматизацию проверки данных через интеграцию с госреестрами, внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентом CRM (Customer Relationship Management) с AI-аналитикой для персонализации тарифов [14]; внедрение предиктивной аналитики для профилактики сбоев сети. Таким образом, Карта потока позволяет сократить цикл подключения клиентов, уменьшить число жалоб и повысить эффективность использования ресурсов.

Ещё одним рекомендуемым инструментом является Kaizen (непрерывное улучшение) – постоянное совершенствование всех аспектов деятельности предприятия через небольшие улучшения каждый день, что поможет быстрее адаптироваться к динамичной ситуации в регионе. Например, регулярные встречи сотрудников разных отделов для обсуждения возможностей оптимизации процессов, таких как сокращение времени ожидания на линии поддержки, а также налаженный диалог с абонентами с донесением информации поможет устранить потери, связанные с непониманием происходящих процессов, устранить информационный вакуум, которым пользуются паникёры, боты, недружественные информационные ресурсы и соцсети.

Примеров использования бережливых технологий в связи с выявленными потерями множество. В качестве примера можно привести проводимую мобильными операторами «большой четвёрки» (МТС, Билайн, Мегафон и Tele2) информационную политику, включающую инициативы, направленные на повышение лояльности абонентов: персонализированные предложения; программы лояльности; информационные рассылки; поддержка клиентов; обратная связь; информация о новых технологиях, событиях и мероприятиях; образовательные инициативы.

Метод «Пять почему» поможет углубиться в первопричины третьей возникающей потери «время ожидания» в процессе обслуживания клиентов. Проблема: ожидание клиентами своей очереди в связи со сменой гражданства и отсутствием автоматизации процессов, нехваткой специалистов (кадрового резерва). В данном случае рекомендуется использовать инструмент «5S» (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) – метод систематизации рабочего пространства, который способствует улучшению организации труда, снижению ошибок и повышению производительности. Примером применения является оптимизация расположения оборудования и расходных материалов на складе оператора связи, чтобы сократить время поиска нужных элементов.

Рекомендуется также использовать лучшие практики и опыт работы операторов «большой четвёрки», где сим-карту можно приобрести в любых торговых точках без привязки номера к абоненту, а для регистрации номера на владельца сим-карты достаточно иметь мобильное приложение, в котором можно самостоятельно внести свои данные без посещения центров обслуживания. Так, внедрение оператором МТС инструмента «5S» в своих офисах и колл-центрах позволило сократить время обработки звонков и повысить уровень обслуживания клиентов. Операторы оптимизировали свои рабочие места, что привело к улучшению дисциплины и мотивации сотрудников. Билайн благодаря методу «5S» провёл оптимизацию складских процессов, что позволило улучшить управление запасами и сократить время на выдачу оборудования. Это способствовало повышению эффективности работы и снижению затрат на хранение.

Анализируя основные процессы и потери в них, можно предложить следующие варианты решений:

1. Долгие сроки реализации технических решений (IT-поддержка) сказываются на отсутствии функционального приложения для мобильных устройств, что одновременно влияет на длительные сроки внедрения процессов автоматизации.

Использование в работе IT-поддержки принципов методологии Agile и привлечение узконаправленных специалистов к решению проблем на основе аутсорсинга помогут привлечь кадры, предоставить им свободу в решении задач, что ускорит процессы автоматизации ключевых процессов Предприятия и позволит повлиять на удовлетворённость клиентов.

2. Нехватка сотрудников контакт центра, центров обслуживания абонентов, IT-отделов (процесс управления персоналом) предполагает возвращение своих кадров и формирование кадрового резерва. Мотивация и обучение сотрудников, создание благоприятного климата внутри предприятия, активное привлечение студентов, смягчение требований при трудоустройстве, применение методов Kaizen, Poka-Yoke призваны повысить лояльность сотрудников, создать атмосферу творчества и развития талантов, снизить количество совершаемых ошибок.

3. Работа по обслуживанию клиентов (заключение договоров, получение согласия на обработку персональных данных, подача заявления на бумажных носителях) является очень трудозатратной процедурой, что приводит к ожиданию (очередям), недовольству абонентов. Внедрение технологии автоматизации с одновременным применением методики «5S» приведёт к сокращению времени ожидания и качественному обслуживанию абонентов, уменьшению затрат на выполнение всех процессов.

Таким образом, в результате проведённых исследований Предприятия были установлены основные и вспомогательные процессы, также выявлены «узкие места», существующие внутри этих процессов. Одновременно с вышеизложенным были предложены варианты устранения существующих потерь в производственных процессах, что неминуемо бы привело к уменьшению затрат, издержек и повышению уровня удовлетворённости клиентов.

Выводы

Проведённое в статье исследование посвящено анализу возможностей внедрения концепции бережливого управления в телекоммуникационную отрасль, результатом чего является оптимизация процессов, в т. ч. сокращение издержек и повышение качества услуг.

В работе выявлены ключевые проблемы отрасли на примере ГУП ДНР «Республиканский оператор связи» (технические сбои, бюрократические задержки и дефицит квалифицированных кадров).

Уделено внимание тем процессам, которые оказывают наибольший негативный эффект на уровень удовлетворённости клиентов – это «неправильные процессы» в IT-поддержке и предоставлении услуг, а также неиспользование человеческого потенциала. Для их устранения рекомендованы такие решения, как:

картирование создания ценности для клиента оператора связи с инструментами AI-аналитики и CRM-систем для персонализации услуг, автоматизации биллинга;

использование методов Kaizen и Agile для непрерывного улучшения процессов и гибкого управления проектами;

оптимизация рабочих пространств через 5S-методику;

обучение сотрудников;

развитие партнёрств с вузами для подготовки кадрового резерва.

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций, направленных на снижение затрат, сокращение времени обслуживания и повышение лояльности клиентов, что подтверждается примерами успешного применения бережливых технологий в компании «Ростелеком» и у операторов «большой четверки» (МТС, Билайн, Мегафон и Tele2).

Дальнейшие исследования будут посвящены оценке влияния интеграции бережливого управления с технологиями искусственного интеллекта и блокчейн

на устойчивость телекоммуникационных компаний в условиях глобальных кризисов и цифровой трансформации.

Список источников

1. Гайворонский Е. Р. Теоретические и методические основы управления бизнес-процессами современного предприятия на основе подхода «управление бережливым производством» // Учёные записки российской Академии предпринимательства. 2023. Т. 22. № 3. С. 57-64. <https://doi.org/10.24182/2073-6258-2023-22-3-57-64>.

2. Лежнина О. В., Ларина Т. И. Инструменты Бережливого производства в АПК: теория и практика // Вятская ГСХА. Киров: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Аверс», 2019. 100 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=pyggmy>.

3. Безрукова А. В., Филатов В. В. Роль кружков качества в управлении современным производством // Форум. Серия: Роль науки и образования в современном информационном обществе. 2024. № S1-2(31). С. 8-13. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67900895>.

4. Компетентностный подход в управлении персоналом: теория, методология, практика: монография / О. С. Резникова, Э. Э. Ибрагимов, В. В. Верна [и др.]; под редакцией О. С. Резниковой. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. 296 с. ISBN 978-5-907032-38-5.

5. Кабытов П. П., Стародубова О. Е. Влияние цифровизации на реализацию полномочий органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2020. № 11. С. 113-126. <https://doi.org/10.12737/jrl.2020.136>.

6. Пономаренко Е. В. Agile-подходы в государственном управлении // Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: материалы III Респ. Интернет-конф. (Донецк, 12 ноября 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Факультет государственной службы и управления. Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. С. 382-386. URL: https://donampa.ru/images/admin_pr/konfm/2020_1.pdf.

7. Найдис И. О. Метод Agile в управлении проектами: реализация метода, компетенции команды и руководителя проекта // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2020. № 4. С. 15-24. <https://doi.org/10.24143/2073-5537-2020-4-15-24>.

8. Услуги и процессы предприятия // Официальный сайт ГУП ДНР «РОС». URL: <https://phoenix-dnr.ru/>.

9. Сафронова О. С. Метод «Пять почему» как один из инструментов бережливого производства // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: Тезисы докладов 79-й международной научно-технической конференции, 19-23 апреля 2021 года. Т. 2. С. 213. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45614957>.

10. Малявкина Л. И., Савина А. Г., Смагин Е. В. Тенденции развития систем бизнес-аналитики (BI-систем) // Информационные технологии в экономике и управлении: сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Махачкала, 11-12 ноября 2020 года. Махачкала: Типография ФОРМАТ, 2020. С. 257-260. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44373655>.

11. «Ростелеком» запустил платформу для создания приложений без разработчиков // IT Speaker, 13 ноября 2024. URL: <https://itspeaker.ru/news/rostelekom-zapustil-platformu-dlya-sozdaniya-prilozheniy-bez-razrabotchikov/>.

12. Аналитический отчёт «Состояние и перспективы развития телекоммуникационных услуг в ДНР» (2023) // Официальный сайт Министерства Цифрового развития Государственного Управления, Информационных технологий и Связи Донецкой Народной Республики. Донецк: Министерство связи ДНР. URL: <https://digital.gov-dpr.ru/press-sluzhba/obshchaya-informatsiya/gup-dnr-ros-itogi-raboty-za-2022-god-i-perspektivy-na-2023-god/>.

13. Акимов С. С., Жумашева Б. К. Минимизация временных потерь на производстве при построении карт потока создания ценности // Научно-технический вестник Поволжья. 2021. № 6. С. 83-85. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46288310>.

14. Сулейманов Д. М., Магомедов И. А. Автоматизация задач в CRM-системах с помощью искусственного интеллекта // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 105-14. С. 67-70. <https://doi.org/10.18411/trnio-01-2024-702>.

Информация об авторах

Е. В. Пономаренко – доктор наук по государственному управлению, профессор;
С. Г. Черков – начальник отдела управления лояльностью клиентов ГУП ДНР «Республиканский оператор связи».

Information about the authors

E. V. Ponomarenko – Doctor of Sciences in Public Administration, Professor;
S. G. Cherkov – Head of Customer Loyalty Management Department of Republican Telecom Operator".

Вклад авторов

Пономаренко Е. В. – научное руководство; концепция исследования; развитие методологии.

Черков С. Г. – написание исходного текста; проведение анализа; итоговые выводы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Ponomarenko E. V. – scientific management; research concept; methodology development.

Cherkov S. G. – writing the source text; conducting the analysis; final conclusions.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 29.04.2025; одобрена после рецензирования 05.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 29.04.2025; approved after reviewing 05.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.